

ТАФСИР ИЛМИНИНГ ФАЗИЛАТИ

Саиджалолов Раҳматуллоҳ

Халқаро исломшунослик академияси докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15706132>

Аннотация: Ушбу мақолада Қуръони каримни ўрганиш, уни ўргатиш, тафсир илмининг шарафи, бу илм билан шуғулланганларнинг фазилати, юртимиздан чиққан, Қуръони каримни ўзбек тилида тафсир қилган уламолар ҳақида ўқиш мумкин.

Калти сўзлар: Қуръони карим, тафсир, муфассир, шараф, нур, ҳофиз, таржимон.

Annotation: In this article, you can read about studying and teaching the Holy Quran, the honor of the science of interpretation, the virtues of those who engage in this science, and the scholars from our country who have interpreted the Holy Quran in the Uzbek language.

Key words: Holy Qur'an, tafseer, commentator, honor, light, hafiz, translator.

Қуръонни эшитиш, эшита олиш юксак маънавият, маърифат. Қуръон ҳеч қачон ёмонликка даъват қилмайди. Агар Қуръони каримни эшита олсак, эшиттира олсак бу муваффақият бўлади. Элимизга нур келади.

Шавкат Мирзиёев, Ўзбекистон Республикаси Президенти

Қуръони карим оятлари маъноларини нозик нуқталаригача фаҳмлаш ва уни ўта синчковлик ва маҳорат билан тафсир қилиб, ўзгаларга оятлар мазмун-моҳиятини тушунтириб бериш шу қадар буюк фазилат-ки, бу фазилат Аллоҳ таоло яхшиликни ирода қилган бахтли бандаларгагина насиб қилади.

Пайғамбар соллаллоҳу алайҳи васаллам даврларида Қуръони карим таржимони, уни нозик жиҳатларигача теран англаб юксал маҳорат билан тафсир қилган, умматнинг денгизи ва буюк дин олими деган шарафли номга сазовор бўлган Абдуллоҳ ибн Аббос разияллоҳу анҳу Қуръони каримни тафсир ва таъвил қилишда ўз даврининг ҳар қандай вакилидан олдинлаб кетиб, пешқадам бўлган ва Қуръон таржимони деган ном билан шуҳрат қозонганлар.

Бу улуғ саҳобий ёшлик пайтидаёқ Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васалламнинг муборак назарларига тушиб, у зотнинг дуо-ю таважжуҳларидан баҳраманд бўлганлар. Набий соллаллоҳу алайҳи васаллам у зотнинг ҳаққиларига “эй Аллоҳ, уни динни тушунадиган қилиб қўй ва унга таъвилни ўргат!”, – деб дуо қилган эдилар. Имом Бухорий ва имом Термизий ривоят қилган.

Мазкур дуонинг ижобати ўлароқ келажакда Аллоҳ таоло ёш саҳобий Абдуллоҳ ибн Аббосни Ўз каломининг сир-асрорларини тушунадиган қилиб қўйди ва бу зот юқорида айтилганидек, Қуръоннинг таржимони деган улуғ унвонга ноил бўлди.

Агар дунёда тафсир илмидек шарафли бир илм йўқ, десак, ҳеч ҳам муболаға қилмаган бўламиз. Зеро, тафсир илми орқали оламлар Раббисининг каломи тушунилади, шу илм орқали Парвардигор билан суҳбат қурилади. Бу илм Аллоҳнинг сўзларини тадаббур қилишга ёрдам беради. Тафсир илмининг энг буюк муфассири Имом Табарий раҳимаҳуллоҳ шундай деган эдилар: “Қуръони Каримни ўқиб, қори бўлиб, лекин Унинг таъвилини билмайдиган инсондан ажабланаман. Бу аҳволда у қандай қилиб ўқиётган нарсасидан лаззат оларкин?!”. Дарҳақиқат, Аллоҳнинг каломини маъно, мазмунини теран англаб, унда яширинган хазинаю дафиналаридан баҳраманд

бўлишлик нақадар олий саодатдир, аммо Қуръон хофизини бўла туриб ундаги мазмун ва моҳиятни англамаслик эса нақадар ачинарли ҳолатдир.

Шу сабабдан ҳам тафсир фани диний илмлар орасида энг биринчи аҳамият қаратилиши лозим бўлган илмлардан биридир. Зеро, ҳар қандай илмнинг шарафи, улуғворлиги, аҳамияти ўша илм орқали билинадиган ва ўрганиладиган нарсанинг шарафига, улуғворлигига, аҳамиятига боғлиқдир. Шу эътибордан, тафсир илми ҳамма илмлардан муқаддам ва ҳаммасидан устун эканлигига амин бўламиз. Зеро, Ислом динидаги барча илмлар, барча фикҳий ва шаръий билимлар, ботинию зоҳирий илмлар, латоифу фавоидлар, нафс тарбияси, одобу ахлоқ, ижтимоий хулқлар, муомалоту муносабатлар, ақоиду тавҳид билимлари, барча-барчаси аслида мана шу Қуръони Каримдан чиқиб келади, унга қайтади ва ундан таралади.

Кимки, тафсир илмини ўрганиш ва Қуръони каримни маъно ва мазмунини ўрганишга, тафсир қилишга киришган экан, бу илм уни диндаги барча илмларни пухта ва енгил ўзлаштиришига сабаб бўлади.

Зеро, бир муфассир то Қуръони каримни тўлиқ тафсир қилиб яқунлагунича, бошқа ўнлаб китобларга мурожаат қилишига, ўрганишига, илмда собит қадам бўлишига, қатъиятлик бўлишига тўғри келади, бунинг натижада эса бу жараён сўнгида унинг ўзи ҳам ўзи билмаган ҳолида илмда етуклик мартабасига етади. Аллоҳ таоло Қуръони каримнинг Оли Имрон сурасида илм хосил қилишликда собит қадам бўлган илм эгаларини қуйидагича васф қилиб:

“У сизга китоб нозил қилган зотдирки, у (китобдан) шу китобнинг асли-моҳияти бўлган муҳкам – аниқ-равшан оятлар ҳам ва бошқа муташобеҳ – тушиниш қийин бўлган, фақат муҳкам – равшан оятлар ёрдамидагина ҳақиқий маъносини биладиган оятлар ҳам (ўрин олгандир). Бас, дилларда (ҳақ йўлдан) оғиш бўлган кимсалар (одамларни) алдаб, фитнага солиш ва (ўз ҳавойи нафсларига мувофиқ) таъвил-тафсир қилиш учун унинг муташобеҳ оятларига эргашишадилар. Ҳолбуки – бундай оятларнинг таъвилини (ҳақиқий маъносини) ёлғиз Аллоҳгина билур – илмда собитқадам бўлган кишилар эса «У китобга иймон келтирганмиз. Ҳамма оятлари Парвардигоримиз ҳузуридандир»,- дейдилар. Ва фақат аҳли донишларгина панд-насиҳат олурлар.”, – дея сифатлаган.

Дарҳақиқат, тафсир илми инсонни том маънода олим қиладиган ва диндаги бошқа барча илмларни ҳам эгаллашига туртки бўладиган илмдир. Имом Ибн Абдул Барр раҳимахуллоҳнинг қуйидаги сўзлари ҳам сўзимизнинг ёрқин далилидир. У киши шундай дейдилар: **“Илмнинг аввали Аллоҳнинг каломини ҳифз қилиб, Унинг маъноларини тушунмоқдир. Аллоҳнинг китобини фаҳмлашга ёрдам берадиган бошқа барча нарсалар ҳам шу илм қаторида вожибдир”**.

Бунинг исботини ўлароқ, тарихга ва ҳозирги кунимизга назар солсак, Қуръони каримни тафсир қилган олимлар бошқа илмларда ҳам пешқадам бўлганликларининг гувоҳи бўламиз. Мисол тариқасида, тафсир илмида биринчилардан бўлиб мукамал китоб тасниф этган зот, муфассирлар пешвоси бўлмиш Имом Табарий раҳимахуллоҳни оладиган бўлсак, муаррихлар у кишини ўз асрининг бирор кишиси тенг кела олмайдиган илм соҳиби бўлганлигини қайд этадилар. Зеро, у зот шаръий билимлар, жумладан, тафсир, ҳадис, фикҳ, тарих ва бир қанча илмларнинг билимдони эдилар. Ва ҳам ҳофизини Каломуллоҳ эдилар. Қуръон оятларининг маъноларини дақиқ, нозик

жойларигача тушунган, Расулуллоҳ соллаллоху алайҳи васаллам нинг суннатларини яхши билувчи, унинг соғлом ва заифи, носих ва мансухини қийинчиликсиз ажратувчи олим эдилар. Қолаверса, саҳобалар ва тобеинлардан ва улардан кейинги салаф уламолардан эшитилган ривоятларни ва улар ўртасидаги ҳукмлардаги муҳолифларни ҳам билувчи киши эдилар. Мана шу меҳнатлари сабаб Имом Табарий раҳимахуллоҳ тафсир илмида Тафсир илмининг отаси деган номга сазовор бўлганлар.

Қуръони Каримни тафсир қилиш шу қадар бахт экан, ва бу неъмат кўплаб билимларни ўзида мужассам қилган зотларга насиб бўлган экан айтиш жоизки, бундай бахтни Аллоҳ таоло бир неча замондош ва ватандош уламоларимизга ҳам насиб этган. Жумладан, уларнинг аввалида биринчилардан бўлиб тафсир фанига доир китоблар ёзган муфассирлардан шайх Абдулазиз Мансур, марҳум шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф ҳазратларини тилга олишимиз мумкин.

Сўзимизнинг якунида, хулоса ўрнида Ибн Атийя раҳимахуллоҳнинг тафсир илмининг аҳамияти ҳақидаги қуйидаги сўзларини келтиришга ижозат берасиз. У зот: “Ўзим учун ҳаётимда асқотадиган бирор илми танлаб олиб, унинг нуруни қабримнинг зулматини ёритиш учун тайёрлаб қўяжам нарса ҳақида бош қотирдим. Барча фанларни турларга ажратиб, бирма-бир тақсимлаб чиқдим. Уларга теран назар солдим, тафаккур қилдим. Ва билдимки, илмнинг шарафи ўша илм орқали билинадиган нарса шарафининг миқдор-у кўламига боғлиқ экан. Шунда уларнинг арқони энг пишиғи, тоғлари энг мустаҳками, асарлари энг гўзали ва нурлари энг порлоғи Аллоҳ таоло китобининг илми эканлигини англаб етдим, қайсики, Унинг олдидан ҳам, ортидан ҳам ботил яқин йўлолмас, У Ҳикмат соҳиби ва мақтов соҳиби бўлган Зот томонидан нозил қилинган. У суннатни ҳам, фарзни ҳам ўз ичига олган илмдир. Ва уни самонинг амини-омонатдори ернинг аминига олиб тушгандир. У шундай илмки, Аллоҳ уни шариятнинг асоси, тиргаги ва моҳияти қилиб қўйди, бошқа барча билимларни эса унга хизмат қилувчи ходимлар қилиб берди”, – деб айтадилар.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Жалолоддин Суютий. ал-Итқон фи улумил Қуръон. - Байрут: “Ресалаҳ Публишер”, 2009. – 832 б.
2. Абдулазиз Мансур. Қуръони карим маъноларининг таржима ва тафсири. – Тошкент: ТИУ, 2004. – 618 б.
3. Абу Ҳайён ал-Андалусий. ал-Баҳрул Муҳит. – Байрут. “Ширкатур рисалатул аламия”, 2015. – 611 б.
4. Бадриддин аз-Заркаший. ал-Бурҳон фи улумил Қуръон. – Қоҳира. “Дарут тирас”, 2011. – 510 б.
5. <https://muslim.uz/>
6. <https://oliymahad.uz/>
7. <http://shosh.uz/maqola/>
8. <http://www.islom.uz>
9. <http://fiqh.uz/maqola/>